

UO'T:63.631:11

ZAMONAVIY TALABLAR DARAJASIDA YER MONITORINGINI OLIB BORISH – TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTI

Kubayev Djasur Abdumuminovich

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Insoniyatning dehqonchilik tarixida taxminan 2 mlrd gektar unumdor yerlar suv bostirilishi, sho'rlanishi, cho'lga aylanishi, qurilish ishlari olib borilishi tufayli yo'qotildi. Maqolada yer monitoringi natijalarini tahlil qilish orqali tuproq unumdorligini oshirish, bugungi kunda innovatsion ishlanmalarning qo'llanilishi orqali yer monitoringi tadqiqotlarini olib borish o'zining ijobiy samarasini berayotganligi haqida bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** yer, yer monitoringi, tuproq unumdorligi, xosildorlik, texnologiya.*

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ НА УРОВНЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ

***Аннотация:** В истории сельского хозяйства человечества около 2 миллиардов гектаров плодородных земель было потеряно из-за наводнений, засоления, опустынивания и строительства. В статье описано, как повысить продуктивность почв путем анализа результатов мониторинга земель, а также как проведение мониторинговых исследований земель с использованием инновационных разработок сегодня дает положительный эффект.*

***Ключевые слова:** земля, мониторинг земель, плодородие почвы, продуктивность, технология.*

LAND MONITORING AT THE LEVEL OF MODERN REQUIREMENTS IS AN IMPORTANT CONDITION FOR INCREASING SOIL PRODUCTIVITY

***Abstract.** In the history of human agriculture, approximately 2 billion hectares of fertile land have been lost due to floods, salinization, desertification and construction. The article describes how to increase soil productivity by analyzing the results of land monitoring, as well as how conducting land monitoring studies using innovative developments today has a positive effect.*

***Key words:** land, land monitoring, soil fertility, productivity, technology.*

Kirish.

Bugungi kunda yerdan oqilona va samarali foydalanmasdan uni muhofaza qilmasdan turib iqtisodiyotni, ayniqsa qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirish mumkin emas. Bu masalalarda iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lgan yer resurslaridan foydalanish va uni boshqarishni to'g'ri yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, iqtisodiyotning agrar sektorini modernizatsiya qilishda fan va texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Rivojlangan davlatlarning aksariyatida barcha sohalarni raqamli tarzda yuritilishi zamon talabi bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda ham keyingi yillarda iqtisodiyotni raqamlashtirishda samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan, yer resurslarini boshqarish, yerdan foydalanish, yer monitoringi ishlarini raqamli ko'rinishga o'tkazish ishlari o'z samarasini bermiqda.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida "... qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini muttasil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat

xavfsizligini yanada mustahkamlash, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, paxta va boshqoli don ekiladigan maydonlarni qisqartirib, ekin maydonlarini yanada maqbullashtirish, bo'shab qolgan yerlarga kartoshka, sabzavot va moyli ekinlarni, shuningdek, yangi intensiv bog' va uzumzorlarni joylashtirish" [1] bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu kabi kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni bajarish uchun albatta, respublikada yer monitoringini yuritish ishlarini yanada takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bunday tadqiqotlarning ahamiyati qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar monitoringi uchun avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazasining konseptual modelini va qishloq xo'jaligi maqsadlariga mo'ljallangan yerlar monitoringini olib borish uchun zamonaviy dasturlashtirilgan axborot tizimining geopozitsion ma'lumotlar bazasini tashkil etish bilan izohlanadi. Ma'lumki, yer monitoringini yuritish ishlari tadqiqot, laboratoriya va kameral ishlarni bajarishga asoslangan. Olib boiladigan tadbirlarni o'rganish, umumlashtirish, tartibga solish jarayonlari avtomatlashtirishni talab qiladi.

Materiallar va uslublar.

Yer monitoringi ma'lumotlari belgilangan tartibda to'ldiriladi va topshiriladi. Yer monitoringi tizimida davlat axborot xizmati davlat tashkilotlari yoki fuqarolar ixtiyoridagi yer resurslari to'g'risidagi tezkor ma'lumotlar olish va aniqlangan salbiy oqibatlarini o'z vaqtida bartaraf etishga yordam beradi.

Yer monitoringining asosiy mazmuni muntazam va majmual kuzatish, qidirish, taftish qilish, tasvirga olish va o'zgarishlarni tavsiflash va ilmiy asosda bashorat qilishdan iborat. Masalan, yer monitoringining natijalari ma'lum davr uchun aniq sifat va miqdor ko'rsatkichlarida ifodalanadi. (bunda qishloq xo'jaligi yerlarining tanazzulga uchrashi, gektariga chirindining yo'qotilish darajasi va tuproq qatlami degradatsiyasi tezligi, faolligi va yo'nalishi ko'p maqsadli axborotlar bazasiga kiritib boriladi) [2].

Qishloq xo'jaligi yerlari monitoringini o'tkazishdan maqsad bu yerlarning holati va ulardan foydalanishda sodir bo'ladigan jarayonlarning mohiyatini aniqlash va o'rganishdan iborat. Shu bilan birga, yerlarning holati va foydalanishdagi salbiy ham, ijobiy jarayonlar ham o'rganiladi. Salbiy jarayonlarni o'rganish ularning tabiati va sabablarini, yerning holati va undan foydalanishga salbiy ta'sir qilish xususiyatini aniqlash, bu ta'sir darajasini aniqlash va yerdan foydalanishda yetkazadigan zararni hisoblash uchun zarurdir. Qishloq xo'jaligi yerlarining holati va ulardan foydalanishdagi ijobiy tendentsiyalarni o'rganish tuproq unumdorligini ko'paytirish jarayonini rejalashtirish va amalga oshirish, shuningdek, yerdan foydalanuvchilarni yerdan oqilona va samarali foydalanishga rag'batlantirish uchun zarurdir [3].

Ushbu turdagi yerlarning monitoringi ob'ekti fermer xo'jaliklari, agrofimlar, ixtisoslashtirilgan qishloq korxonalari (urug'chilik, naslchilik), yordamchi xo'jaliklar, ilmiy va tajriba stansiyalarining yerlari (yer uchastkalari) hisoblanadi. U barcha qishloq xo'jaligi yerlarida, ularning huquqiy rejimi, xususiyati va foydalanish shartlaridan qat'i nazar, amalga oshiriladi.

Yer monitoringining o'rganish predmeti bu yerlarning huquqiy holati va xo'jalikdan foydalanishdagi doimiy o'zgarishlar hisoblanadi. Yerdan iqtisodiy foydalanish uning miqdori va sifati bilan bog'liq. Qishloq xo'jaligi yerlarining sifat ko'rsatkichlari (tuproq unumdorligi) quyidagilardan iborat: tuproq tarkibidagi ozuqa moddalari (gumus, azot, fosfor va kaliyning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishining turli shakllarida), tuproqning mexanik tarkibi, tuz va suv rejimlari, og'ir tuproq bilan ifloslanishi. metallar, zaharli elementlar, radionuklidlar, pestitsidlar, gerbitsidlar, tuproq eroziyasi (suv, sug'orish, shamol).

Tadqiqot natijalarining muhokamasi

Muttasil qishloq xo'jaligi yerlaridan noratsional foydalanish sug'oriladigan yerlar tuproqlarining tabiiy unumdorligi pasayishiga olib kelgan, pirovardida ekinlar mahsulodorligi

pasayishiga, yetishtirilayotgan mahsulot sifatiga ham ta'sir qilmoqda. Ilmiy manbaalarda izohlanishicha, sug'oriladigan ekin yerlar tuproqlarida fosfor xajmi 93% ga, kaliy hajmi 68,3% ga, gumus (chirindi) miqdori (79,3%) tushib ketganligi aniqlandi.

Sug'oriladigan maydonlardan belgilangan maqsadlarda foydalanish, yerlarning holatini saqlash va yaxshilash maqsadida davlat dasturlari doirasida suv xo'jaligi bo'yicha muhim tadbirlar amalga oshirilishi natijasida 2008 yildan 2017 yilgacha 1 mln 700 ming gektar maydonda suv ta'minoti, 2 mln 500 ming gektar maydon yerlarining holati yaxshilandi. Ammo, iqlimning o'zgarishi natijasida sodir bo'layotgan suv tanqisligi va sug'orish inshootlari talabga javob bermasligi, sug'oriladigan unumdor ekin yerlarining sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etib, qishloq xo'jaligida foydalanish imkoniyatini yo'qotgan.

Respublikamizda yer va suv resurslaridan maqsadli va tejamkor usullarda foydalanishning tartibga solishga yerdan foydalanuvchilarning yer maydonlarini maqbullashtirish va yer ajratish tizimini soddalashtirish, zamonaviy bozor mexanizmi, ilg'or xorijiy innovatsion va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, ball boniteti va xosildorligi past paxta va g'alla maydonlarini qisqartirish hisobiga yaxshi daromad beradigan eksportbop oziq-ovqat ekinlarini joylashtirish bo'yicha aniq tadbirlar belgilangan.

Yer va suv resurslari tanqis bo'lgan mamlakatimiz agrar soxaga kam suv talab qiladigan ekinlarini joylashtirilishi va bozor kon'yunkturasi jarayonini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Sababi, intensiv qishloq xo'jaligi joriy etilmagan. Ushbu holatlar shu bugungi kun talabiga nisbatan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi past ekanligini ko'rsatadi. Xususan, rivojlangan mamlakatlarda 1 m³ suv bilan 4-6 AQSH dollari miqdorida mahsulot yetishtirilayotgan bo'lsa, respublikamizda bu ko'rsatkich 0,15 AQSH dollari miqdoriga to'g'ri keladi.

Xulosa. Demak, mamlakatimizda qishloq xo'jaligini konsepsiyasiga muvofiq sug'oriladigan yerlar maydonini qishloq xo'jalik oborotidan chiqib ketgan yerlar hisobiga ilmiy asosda ko'paytirish, tuproqlar unumdorligini oshirish, davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ilg'or innovatsion yechimga ega bo'lgan dehqonchilik tizimlarini qo'llash orqali eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish kabi ilm-fan va amaliyot integratsiyasini jadallashtirishning talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni.

2. R. Turaev. Sug'oriladigan erlar monitoingini yuritish metodologiyasini takomillashtirish. Texnika fan. dokt. diss. avtoref. Toshkent, 2021 y.

3. Chertovitskiy A.S., Narbayev Sh.K., Axmadaliyev V.A. Yer monitoringi. O'quv qo'llanma, T.- 2023.- 170 b.